

Identidades femeninas desde el cuerpo y la violencia: *Sangre en el desierto*, de Alicia Gaspar de Alba.

Edith Mora Ordóñez

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

...al escribirse, la Mujer regresará a ese cuerpo que, como mínimo, le confiscaron, ese cuerpo que convirtieron en el inquietante extraño del lugar, el enfermo o el muerto, y que, con tanta frecuencia, es el mal amigo, causa y lugar de las inhibiciones. Censurar el cuerpo es censurar, de paso, el aliento, la palabra.

Hélène Cixous, *La risa de la medusa*

Es el olvido del cuerpo, tanto en términos políticos como personales, lo que le abre la puerta a la violencia. Son los ex humanos los que la atravesarán.

Cristina Rivera Garza, *Dolerse*

Mientras la crítica literaria feminista avanza en los debates sobre la escritura de las mujeres, acerca de los discursos de apropiación y reconocimiento de sus cuerpos y subjetividades, en el ámbito específico de la literatura femenina de la frontera México-Estados Unidos se complejiza el desafío de pensar críticamente la representación de sus experiencias e identidades.¹ Especialmente en Ciudad Juárez, espacio mitificado (Zavala) por la violencia, referido con recurrencia como un escenario de “maldad intrínseca” (Valenzuela 43) debido a los relatos vinculados con el narcotráfico y, particularmente, con los feminicidios,² se vuelve mayor el reto de posicionar el discurso de las mujeres en los ejes de acción social y político.

En este trabajo se realiza una lectura de *Sangre en el desierto. Las muertas de Juárez*, novela de la escritora mexicoamericana Alicia Gaspar de Alba publicada en 2008, en

la cual se narran experiencias cotidianas de las mujeres de Ciudad Juárez y de El Paso (Texas), situadas en un contexto de dominación masculina, explotación laboral, violencia y muerte. Se propone un análisis literario de las representaciones del cuerpo de los sujetos femeninos en dicho contexto, con el objetivo de identificar significaciones de éste que son determinantes en la configuración de sus identidades e imaginarios. En una primera lectura se advierte una relación entre el espacio geográfico, urbano y social fragmentado, penetrado por la violencia, y los rasgos que caracterizan a los personajes femeninos. Así, las identidades de las mujeres en el desierto,³ de la ciudad fronteriza y, particularmente, en la periferia y en las maquiladoras, se construyen a partir de dos condiciones: una identidad se define a partir de juicios y estereotipos, del imaginario colectivo acerca de “las mujeres de la frontera”, “las mujeres de Ciudad Juárez”, “mujeres de la maquiladora”, elaborados por sus otros, hombres, así como personas de distintos estratos sociales e, incluso, otras mujeres y personas de su mismo entorno, quienes naturalizan las experiencias de violencia. Otra identidad es conformada de manera individual, es decir, se suman un conjunto de rasgos que las mujeres reconocen de sí mismas para definirse, según sus experiencias cotidianas, generalmente determinadas por el desplazamiento, los valores morales y culturales adquiridos de la tradición patriarcal, la dominación masculina, así como su condición de vulnerabilidad ante la violencia. En la configuración de ambas identidades hay una implicación del cuerpo, el cual, en sus diversas formas de representación, es portador de significaciones culturales y simbólicas.

La violencia cotidiana sufrida por las mujeres en la frontera del norte de México, y *border* en Estados Unidos, o bien, el temor que ésta infunde en ellas, incide en su percepción del mundo y las constituye. Josefina Ludmer escribe que el delito —el cual puede considerarse una forma de la violencia descrita en la novela de Gaspar de Alba—, es una rama de la producción capitalista, así como el criminal un productor (11). El delito es, por lo tanto, una especie de “frontera” que separa la cultura de la no cultura, una línea que diferencia, excluye y funda una identidad cultural (14). Esta ilegalidad que marca las relaciones económicas y culturales de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, marcada por la violencia, es el modo en que operan las sociedades del “capitalismo *gore*”, concepto planteado por Margarita-Sayak Valencia, el cual se refiere:

[...] al derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por los sujetos tercermundistas, quienes se aferran a seguir las lógicas del capitalismo contemporáneo hiperconsumista. Nos referimos también al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con el sexo y los usos predatorios de los cuerpos. Cuerpos concebidos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital, y que subvierten los términos de éste. (“En el borde” 256)

Así, la “biopolítica”, que pone al cuerpo en el eje de las prácticas del poder económico y social, es asumida ahora por la “necropolítica”,⁴ donde la muerte (cuerpo-cadáver) asume la posición de control en las sociedades capitalistas, porque “se ha convertido en el negocio más rentable” (*Capitalismo gore* 16). De este modo, la violencia expresiva, con su destrucción y exhibición de cuerpos, ejerce el poder, actuando por el cruce de fuerzas

entre el Estado y los sujetos criminales. Estos últimos se imponen con mayor capacidad de organización conformando lo que Rita Segato llama un “segundo Estado”, o “Estado paralelo” (42), dirigido por corporaciones armadas que operan en red y por debajo de la ley (30); entre ellos las mujeres de Ciudad Juárez son las principales víctimas. Ambas autoras comparten la idea de que estas prácticas de violencia funcionan como estrategia de los sujetos marginados para acceder como consumidores a los beneficios que ostenta el primer mundo y, así mismo, reivindicar su identidad hegemónica dentro del sistema patriarcal.

Desde esta óptica es pertinente analizar el relato de Gaspar de Alba, en el que subyacen diversos elementos narrativos que transparentan condiciones de negligencia del Estado, de uso del cuerpo como estrategia de poder, así como de hiperconsumismo y violencia extrema. Conforme a la propuesta de “capitalismo *gore*”, que “ha devenido en construcción cultural [...] biointegrada” (*Capitalismo gore* 50), dichas variables tienen efectos en la formación de las identidades femeninas situadas en los entornos marginales de las fábricas maquiladoras, uno de los engranajes del sistema de producción capitalista situado en la frontera México-Estados Unidos.

Las literaturas de la frontera México-Estados Unidos

En el norte de México se produce una literatura escrita por mujeres, dentro de lo que se llama “literatura de la frontera”, en la cual sobresalen escritoras como Rosina Conde, Arminé Arjona, Amaranta Caballero, Cristina Rivera Garza, Dolores Dorantes, Rosario Sanmiguel, Carmen Galán Benítez, Micaela Solís, Carmen Amato, por citar algunas. Las diversas experiencias de las mujeres asociadas a este espacio fronterizo alimentan el imaginario y la ficción sobre el mismo y consolidan una literatura activa desde los años ochenta, aunque, al ser publicada por editoriales en su mayoría locales y distribuida dentro de los límites regionales, es todavía casi desconocida.

En Estados Unidos se produce una literatura denominada *border writing*, mexicanoamericana y chicana, inaugurada por Gloria Anzaldúa y seguida por escritoras como Norma Elia Cantú, Chela Sandoval, Lucha Corpi, Sandra Cisneros, Ana Castillo, Helena María Viramontes, Alicia Gaspar de Alba, entre otras. Dichas literaturas, fronteriza y *border writing* o chicana, presentan características particulares: la escrita en el lado mexicano, de acuerdo con María Socorro Tabuenca, recrea la realidad de la frontera geográfica, el cruce migratorio, el espacio urbano, la periferia y la violencia, las vivencias familiares y amorosas, así como los sistemas de opresión social (98). En cambio, la *border writing*, específicamente chicana, según describe Norma Klahn, está influida por la desestabilización del nacionalismo estadounidense y los cuestionamientos de las identidades producidas por la presencia de la población latinoamericana en dicho país (113). Su escritura traduce las tensiones culturales de los mexicanoamericanos o chicanos en Estados Unidos, la fractura identitaria de su parte mexicana que, al mismo tiempo, se presenta junto con una reafirmación de los valores y de las tradiciones a las que se encuentran vinculados por su origen. El diálogo entre ambas literaturas, de México y de Estados Unidos, ha sido problematizado argumentando el escaso contacto de sus textos y autores y, en consecuencia, ha generado propuestas de estudio cuyo objetivo es adoptar una perspectiva bifronteriza, es decir, un enfoque de análisis que compare la producción literaria de los dos espacios.⁵

En cuanto a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, ha sido abordada desde la ficción casi exclusivamente por autoras mexicanas, con una difusión escasa. No obstante, la escritora mexicoamericana Alicia Gaspar de Alba, residente en Estados Unidos, realizó un trabajo de investigación acerca de los feminicidios ocurridos en el lado mexicano y publicó en 2005 la novela *Desert Blood. The Juárez Murders*, traducida tres años después al español como *Sangre en el desierto. Las muertas de Juárez*.⁶ Aunque en este estudio no se realiza un trabajo comparativo, se considera relevante que Gaspar de Alba establece una visión incluyente de las dos fronteras.

La novela está narrada desde el punto de vista de una mujer mexicoamericana, pero interesada en la realidad de la mujer mexicana de la frontera, de manera que funciona como una propuesta de diálogo entre los espacios literarios de ambos lados. Relata lo ocurrido a Ivón, una mujer mexicoamericana, lesbiana, que prepara su disertación de doctorado en Los Ángeles, California, y viaja a El Paso, en Texas, donde vive su familia de origen mexicano, con el propósito de adoptar un niño, hijo de una empleada de la maquiladora en Ciudad Juárez, para llevarlo a su casa donde la espera Brigit, su pareja estadounidense. En la lectura del diario, mientras viaja a El Paso, Ivón se entera de los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos años en Ciudad Juárez. Durante los primeros días de estancia en la casa familiar su hermana menor desaparece cuando asiste a una fiesta del lado mexicano, por lo que se hace cargo de su búsqueda. Su investigación, al margen de los trabajos de la policía, la lleva a implicarse en los casos de otras mujeres también extraviadas años atrás, a quienes las autoridades de la frontera mexicana no encuentran. El tránsito de idas y vueltas entre México y Estados Unidos, la búsqueda de su hermana, el proceso de adopción y la interacción con distintos personajes masculinos y femeninos del espacio juarense, describen la movilidad del sujeto femenino en esta franja fronteriza, la dinámica de cruces sobre un mapa fracturado entre zonas urbanas mexicanas y estadounidenses contrastantes, sus periferias también segmentadas, donde se producen el contacto y el desencuentro cultural. Pero, principalmente, en su desplazamiento, se hacen visibles las diversas identidades femeninas, conformadas por las experiencias de violencia, donde el cuerpo es el protagonista.

Cuerpos de máquina y desierto: estrategias de poder

La manipulación del cuerpo, controlado por la maquila e intervenido por la violencia en los bordes de la frontera desértica mexicana-estadounidense, es una repercusión de la incorporación del capitalismo y los procesos de industrialización favorecidos por el Tratado de libre comercio en Latinoamérica, el cual permitió a empresas extranjeras instalar sus fábricas manufactureras en los márgenes precarios de las fronteras Ciudad Juárez y El Paso. Tal como se describe en la novela, la mano de obra contratada se conforma, en su mayoría, por mujeres originarias de esas ciudades y migrantes procedentes de poblaciones del sur de México en situación de pobreza, quienes buscan en esta frontera una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Las llamadas fábricas maquiladoras generan una dinámica social, económica y cultural, con efectos colaterales ya conocidos: el maltrato laboral de las mujeres, las cuales reciben salarios paupérrimos por largas jornadas, sin que se les concedan los derechos básicos establecidos por ley. Además, la afluencia de mujeres foráneas ha promovido, mediante iniciativa del gobierno de Ciudad Juárez, la construcción de barrios

exclusivos para sus viviendas, pero ubicados en la periferia de la ciudad, en zonas de difícil acceso, sin alumbrado u otros servicios públicos y, en consecuencia, peligrosas (Gaspar de Alba 258). Las circunstancias de trabajo y de vida de las mujeres en dichos contextos se convierten en condiciones intrínsecas de sus cuerpos, entregados cotidianamente a las funciones de la fábrica y a sus dinámicas, mismas que finalmente permean todos los ámbitos de sus vidas.

La interpretación de la materialidad del cuerpo y sus significaciones remite a las reflexiones de Michel Foucault relacionadas con la “ocupación del cuerpo por el poder”, posteriormente retomadas por los estudios feministas. Judith Butler argumenta que el cuerpo es el efecto más productivo de éste (el poder) (18), lo cual implica entender la corporalidad como una construcción en sí misma, antes de responder a un código cultural, asociada a las normas reguladoras del “sexo”, mismas que operan de manera “performativa”(18). Butler busca recuperar, en medio de la visión posestructuralista centrada en el lenguaje y el signo, la inteligibilidad y materialidad del cuerpo y, específicamente, de los cuerpos femeninos que “importan” (60), guiada por una pregunta que interesa a este análisis: “Si todo es discurso, ¿qué pasa con el cuerpo? Si todo es un texto, ¿qué decir de la violencia y el daño corporal?” (54). En este contexto de agresión simbólica, y principalmente física ejercida sobre los cuerpos de las mujeres, merecen atención los discursos capitalistas, patriarcales y misóginos, desde los cuales opera el poder que las circunscribe materialmente, las excluye y vulnera hasta darles muerte.

El cuerpo de las mujeres representado en la novela trasparenta un organismo social resquebrajado por la coyuntura del capitalismo en una franja que comparten dos países económicamente dispares, la política de un Estado corrompido e incapaz de funcionar eficazmente y la toma del poder mediante las prácticas de violencia. Tanto en el principio como en el final de *Sangre en el desierto*, Ivón es consciente de su propio fracaso, el del gobierno y el de la policía en la resolución de los feminicidios e, igualmente, en la búsqueda del paradero de las mujeres desaparecidas. Al concluir la investigación que la lleva a encontrar a su hermana, persiste la pregunta que genera la acción de los personajes ocupados en resolver este mapa indescifrable de crímenes:

¿Por qué estaban los cuerpos de ciento treinta y nueve hijas de Juárez pudriéndose en algún lugar del desierto o en la morgue? [...] muchachas del sur: pobres, jóvenes, migrantes, con el signo de dólar en los ojos. Mujeres con el sueño americano del éxito y la ciudadanía de Estados Unidos sujetos al corazón con alfileres. Sexualmente explotadas, mal pagadas, obligadas a vivir en casuchas hechas con los desperdicios de la maquiladora, en medio del desierto. Con sus ciclos reproductores bajo supervisión en las fábricas donde trabajan. La tragedia de su vida no empezaba cuando su cuerpo profanado era encontrado abandonado en un terreno baldío. (339–40)

La referencia a “los cuerpos” dañados, en vez de a “las mujeres”, como se lee en la cita, agudiza la mirada sobre la cualidad material del sujeto femenino, cuya forma y experiencia están determinadas por el tratamiento que reciben en los diferentes ámbitos

de su vida cotidiana. Su corporeidad, su condición “desechable”, como insinúa el texto, las caracteriza, les otorga un lugar y una identidad en este espacio.

Llegan a la frontera animadas por las promesas de la ciudad que colinda con Estados Unidos, donde vislumbran sus sueños, acaban sometiéndose a una labor diaria que consiste en trabajar estrictamente de pie, sobre un punto fijo, para realizar una acción de manera repetida durante toda la jornada, en la que suelen emplear únicamente las manos. Son parte de la producción en serie: “bajaban en masa de los camiones y caminaban en línea hasta las luces fluorescentes del recibidor. Todas eran mujeres, parecían clones. El mismo colorete. La misma bata azul. El mismo pelo largo y negro” (23). Las obreras personifican una figura *cyborg*, sujeto descrito por Donna Haraway como un híbrido de organismo y de máquina (62). Sus cuerpos homogenizados constituyen una pieza o engranaje más de esta máquina de la frontera, la maquiladora.

La identidad situada en el cuerpo, sobre el plano narrativo de la frontera, traduce el desplazamiento del sujeto femenino contemporáneo que atraviesa diversos espacios públicos y privados, sistemas de control, segmentos de naturaleza y artificialidad, entornos de tecnología, realidad e imaginación. La idea de Haraway acerca del *cyborg*, concebida desde el pensamiento feminista, se enfoca en aquellos sujetos constituidos en oposición a las normas, ubicados en el límite, preparados para la transición y la supervivencia. Según el punto de vista de Rosi Braidotti, el *cyborg* difumina las fronteras entre el humano y la máquina, “es un sujeto multistratificado, complejo e internamente diferenciado” (33). Lo asocia, por un lado, con las personas capacitadas para interactuar con la tecnología, pero también con las mujeres y niños que realizan un trabajo infrarremunerado y explotado en la periferia; menciona específicamente a “los frágiles cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras cuyos fluidos corporales –básicamente el sudor– son el combustible de la revolución tecnológica” (33).

En ese sentido, los testimonios de las obreras mexicanas en el texto de Gaspar de Alba exponen abiertamente el trato mediante el cual se maquinizan y cosifican sus cuerpos. Sin embargo, los discursos enunciados por estas mujeres no expresan todavía una conciencia de la vulnerabilidad y la violencia en la que están inmersas, por lo tanto, en estos casos no se cristaliza dicha estrategia de “supervivencia”. Sin que lleguen a entender el funcionamiento de la fábrica maquiladora y los códigos de la ciudad que apenas conocen, las mujeres previamente advertidas sobre su obligación de colaborar para conservar el empleo, permiten que sus órganos sean usados como materia de experimentación. Las operaciones de control rutinarias, narra Elsa, empleada a la que han enfermado letalmente con estas intervenciones, incluyen la obligación de comprobar la presencia de la menstruación, toma de anfetaminas, esterilización, pruebas de nuevos anticonceptivos, que en ocasiones fallan y les provocan el embarazo o la muerte (Gaspar de Alba 95). Así mismo, hay otros destinos para el cuerpo de las migrantes en Ciudad Juárez, como la prostitución y la pornografía, prácticas a las que se resisten inútilmente debido a la violencia de sus reclutadores.

La “mercantilización de la existencia y del cuerpo” (Morini 145) es una cualidad del trabajo precario, característico en las sociedades capitalistas. Esta se observa, también en la novela, cuando en la garganta y en el estómago de los cadáveres de las mujeres, los asesinos dejan depositados peniques, la moneda estadounidense de menor valor, señal que se interpreta como la brutal intromisión de este mercado capitalista en el tercer mundo;

señala Ivón, protagonista del relato: “como si les hubieran metido por la garganta a Abraham Lincoln. Igual que le han metido las maquilas en la garganta a México” (Gaspar de Alba 257). Desde el punto de vista patriarcal y misógino, el sujeto femenino es considerado objeto de propiedad, su cuerpo es recurso de placer masculino y fuerza de trabajo. Pero sobre todo, en este contexto fronterizo, el cuerpo de las mujeres es considerado producto y mercancía, transformado “en una inversión para el poder” (Morini 124), o bien, espacio de invasión para los propósitos políticos y económicos capitalistas (124). La huella simbólica que imprime esta moneda estadounidense de mínimo valor en el cuerpo de las mujeres indica, por un lado, dicha insignificancia del sujeto femenino, menospreciado y anulado. Si antes, argumenta Segato, la mujer se sometía como forma de conquista territorial, plantando en ella una semilla, ahora la mujer sufre una violencia distinta: “Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer” (76). Por otro lado, la violencia y el terror, así como la presencia de esa moneda en sus cuerpos, es un mensaje de los sujetos antes desfavorecidos frente al neoliberalismo y al capitalismo agresivo, cuya empresa es el crimen organizado, el narcotráfico, la pornografía y la prostitución, para reafirmar, como sostiene Valencia y Segato, su posición de poder frente al Estado, el cual incumple y los desprotege por interés y beneficio en las prácticas económicas del primer mundo.

Por consecuencia lógica en este medio productivo, el cuerpo explotado, desgastado y consumido, encarece su valor y deriva así en pieza inutilizable. La periferia es el paradero de los desperdicios generados por las máquinas industriales, el lugar que convencionalmente se aleja del centro para evitar intoxicar a éste con el exceso de basura.⁷ El desecho es un elemento que aparece de manera constante en el texto y describe varios escenarios: se atribuye primero a la franja fronteriza de México, considerada el vertedero de Estados Unidos, donde son reutilizados productos como coches, electrodomésticos o muebles que dejaron de servir a los estadounidenses; otro describe la zona de viviendas de las obreras, “casuchas de cartón” (Gaspar de Alba 246) construidas con el material sobrante de las maquiladoras, “de palés de madera, llantas viejas y techos de lámina corrugada” (39). En este sentido, la población femenina migrante es un sobrante incómodo, pues se opta por alojarla en espacios menos visibles. Finalmente, la imagen del desecho se presenta al mostrar los basureros urbanos y alrededores desérticos de la ciudad, que funcionan como recipientes de las mujeres asesinadas: “la mayoría fueron abandonadas como las partes inservibles de una máquina en un lugar aislado” (5), se escribe en el diario de Texas que lee Ivón durante su vuelo a El Paso. O bien, según narra otro personaje: “un par de muchachitos encontraron un cráneo mientras hurgaban en la basura. La policía encontró los cuerpos de doce mujeres aquí y los restos de tantas otras” (41). Alrededor de la ciudad que pretende mantenerse imperturbable, de los barrios periféricos donde son confinadas y de las fábricas que producen y generan residuos, está el desierto que las devora rápidamente, casi hasta convertirlas en polvo y desaparecerlas.

Las descripciones que recrean este destino fatídico de las mujeres enfatizan la animalización de sus cuerpos. El trato que reciben de los secuestradores, como narra la novela, rebasa la denigración de los personajes femeninos, puesto que se hace explícito el deseo de causar dolor hasta producir imágenes que exceden lo grotesco. Encerrada en una fábrica abandonada, la hermana de Ivón escucha con terror desde el suelo a sus secuestradores, mientras se recrean imaginando formas de torturarla. En el suelo,

lugar apropiado para aquello que no tiene valor, su única capacidad de movimiento es arrastrar el cuerpo: “*Hacerla tocino, seguía oyendo, derretirla, sin cara, sin huellas digitales.*”⁸ Gime a través del trapo. Saliva, mocos, lágrimas y orina fluyen de su cuerpo” (202). La fragmentación del cuerpo, violado y deformado en un acto de carnicería, expuesto materialmente a través de sus fluidos, supera las sensaciones de rechazo y lo ubica más allá de lo abyecto. Si “el colmo de la abyección”, menciona Kristeva, “es el cadáver” (11), aquí, el cuerpo femenino violentado, muerto y arrojado al desierto, se reduce a materia de desprecio, física y simbólicamente; llega a desintegrarse y a anular por completo su significación. Esta violencia, como señala Ana Cavarero, vuelve su cuerpo “inmirable”, puesto que se ensaña con su constitutiva vulnerabilidad y no se contenta con matar, sino que busca el espectáculo de la desfiguración (25). Irreconocible, el cuerpo ha dejado de ser sujeto nombrable para convertirse en trozos y sustancias, de manera que se agrede su dignidad y se atenta contra su individualidad simbólica.

La experiencia del cuerpo de las mujeres domina la narración de la novela, se sitúa en el centro de la trama y da sentido al discurso. ¿Qué traduce el cuerpo del sujeto femenino respecto a este territorio fronterizo donde se asientan al mismo tiempo la idea de oportunidad y el horror? ¿Cuál es la señal implícita en las heridas de sus cuerpos y en sus rasgos difuminados? El sacerdote, un personaje que en la novela colabora en la búsqueda de las mujeres desaparecidas, supone que:

Juárez no está lista para la mujer liberada, por lo menos en las clases bajas. Sus tradiciones son alteradas completamente, en desproporción con los cambios que experimentan en el estatus económico. Se supone que cambian su sistema de valores, que operan dentro de una economía política y cultural de primer mundo, en tanto que no ascienden en la escala social. El sistema mexicano de género no puede absorber la división de trabajo del primer mundo. (258)

En esta cita, el problema se atribuye por un lado a la reacción de los hombres dentro del sistema patriarcal, pues incapaces de sostener por sí mismos a sus familias, actúan con violencia para redimirse (258). Sayak Valencia sostiene esta misma hipótesis argumentando que “el concepto tradicional de trabajo se desmantela, y con ello, se ve amenazado el cumplimiento de la demanda masculinista del macho proveedor” (*Capitalismo gore* 52). Así, la fuerza ejercida sobre el cuerpo es una marca del poder que quiere imponerse en el espacio familiar y social, propiciado por los estímulos de riqueza y de consumo del primer mundo implantado sobre la frontera. Las mujeres sirven como producto para recoger ganancias de manera clandestina e ilegal, la violencia las somete y sus cuerpos abandonados en el desierto restriegan a la sociedad la desigualdad, la incapacidad del Estado para gobernar y la duda acerca de la transparencia de éste. A los ojos de Michel de Certeau, “en los tiempos de crisis, el papel no le basta a la ley y es sobre el cuerpo el sitio donde se traza de nuevo. [...] lo marca (al rojo vivo) con el nombre y la Ley; lo altera en fin con dolor y/o placer para hacerlo un símbolo...” (153). El cuerpo de las mujeres en su vulnerabilidad funciona como espacio de inscripción del dominio sexual y patriarcal que caracteriza a la frontera mexicana-estadounidense, cuyo eje de mando está representado por un organismo

desmembrado política y socialmente, lo que Rivera Garza llama un “Estado sin entrañas”,⁹ y donde el control, se plantea en el texto, ha sido asumido por el crimen organizado.

El efecto visual de este espacio de contrastes principalmente sociales, donde las diferencias producen encuentros violentos, es un escenario ruinoso y confuso. Si la ciudad, como apunta Elizabeth Grosz, “se crea y se recrea en el simulacro del cuerpo, y éste, a su vez, se transforma [...], se urbaniza” (ctd. en McDowell 101), en la novela de Gaspar de Alba, el cuerpo femenino es la superficie donde se traza la ciudad arremetida por la violencia; en él se registran las marcas de una fuerza mayor a la que no ha podido oponer resistencia. En el mismo relato, Ivón retoma la metáfora de la frontera traducida sobre la escisión del cuerpo y de la identidad, escrita en uno de los textos de Gloria Anzaldúa en *Borderlands/ La Frontera: The New Mestiza*. La escritora chicana señala que “el tercer mundo se restriega contra el primer mundo y sangra” (en Gaspar de Alba 344), de manera que la frontera es el lugar donde se hace visible esta herida y, como es evidente en la novela, se materializa sobre el cuerpo de las mujeres. El mismo cuerpo, apunta Adrienne Rich, es una primera instancia geográfica (34–36). Sobre los sujetos femeninos de la frontera mexicana y *border* estadounidense se inscriben las condiciones adversas de la ciudad y del desierto. La ciudad deseada, deslumbrante para ofrecer experiencias de vicio y placer, trazada por caminos de tráfico ilegal, irrumpida por brotes de violencia, se traduce simbólicamente en los cuerpos femeninos vestidos y maquillados para su abuso y violación, así como en sus heridas; mientras que el desierto y la ciudad árida, describen la desnudez de los mismos cuerpos, en su exposición a un sol abrasador, que las seca, esteriliza y pone sus vidas en el límite.

Identidades construidas desde la violencia

Las identidades de las mujeres en el contexto fronterizo, según se muestra hasta aquí, se articulan por efecto del sistema que las condiciona como sujetos en tránsito, miembros de una clase social determinada por la pobreza, en la que funcionan laboralmente como piezas de una máquina y donde son consideradas objetos de consumo sexual, materias de experimentación y desechos. Esta violencia se desprende de un capitalismo que produce subalternidades cada vez más segregadas y las agrede, orillando a los sujetos, según menciona Valencia, a buscar estrategias para cumplir sus necesidades y deseos económicos, con el propósito de acceder a los derechos y oportunidades del primer mundo (*Capitalismo gore* 53). Así mismo, dicho anteriormente, es efecto de la angustia y la violencia de los hombres en su responsabilidad de sostener a sus familias, de acuerdo con la norma patriarcal, desplazados, además, por el impulso de la población femenina que aparentemente en el entorno de las maquiladoras tienen mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, las identidades de las mujeres se configuran en función de dos aspectos. Desde un punto de vista, es delimitada por un conjunto de rasgos que dan forma a un estigma asignado a las mujeres migrantes y marginadas en el contexto de las fábricas maquiladoras. Se produce a partir de las opiniones y los discursos mediáticos de los habitantes de la ciudad fronteriza mexicana, en su posición de espectadores y víctimas indirectas de la violencia. Al cruzar el puente entre México y Estados Unidos, Ivón y el sacerdote se sorprenden cuando un muchacho golpea el parabrisas de su coche para mostrarles “cuatro muñecas Barbie desgastadas, con el pelo chamuscado, los vestidos

brillantes cortados hasta la cadera y mostrando el escote. –Maqui-locas –les dijo el muchachito con una sonrisa sin dientes–. ¡Muy cheap!” (Gaspar de Alba 47). La muñeca Barbie, reproducción artificial de la mujer ideal, modelo del cuerpo femenino perfecto y símbolo de consumismo y superficialidad, se transforma en la muñeca obrera de cuerpo mutilado, deforme, juguete de segunda mano, reciclable, vendible, y llega a convertirse en objeto de burla.

En este caso, las identidades son atribuidas por “otros” dentro de un contexto social de tradición patriarcal. Predomina el discurso machista que recrimina el comportamiento cotidiano de las mujeres y las denuncia como primeras causantes de los ataques que sufren. Las víctimas, reflexiona una periodista en la novela, “son culpadas por su propia muerte y consideradas mujeres ignorantes, sin moral y acusadas de ponerse ellas mismas en riesgo” (327). También la policía argumenta que “llevan una vida de perdición”(89). La investigadora de Ciudad Juárez, Julia Monárrez Fragoso, señala que en el escenario real, cuando iniciaron los feminicidios en Ciudad Juárez, durante los años noventa, las autoridades responsabilizaban públicamente a la mujer, principalmente si salía de noche, asistía a fiestas, bebía alcohol, vestía provocativamente y volvía a horas de la madrugada a su casa (“Feminicidio sexual”). En la novela, la conclusión de Ivón es que estas opiniones son la razón por la que no se resuelven los crímenes de Ciudad Juárez; supone que es imposible erradicar la violencia mientras se acepte la culpabilidad de las mujeres y nadie se atreva a cuestionar el código moral que hombres y mujeres permiten que se imponga como norma.

No obstante, según las experiencias descritas que sustentan esta idea de identidad, la estigmatización de la mujer, la crítica de su comportamiento y respeto a su cuerpo, no proviene exclusivamente del sujeto masculino, sino que también es un juicio elaborado por sus congéneres. Las mujeres que frecuentan los clubes nocturnos de la ciudad hacen comentarios acerca de las desaparecidas, tales como “No te preocupes, chula. [...] Ha de andar por ahí. ‘Por ahí’, un eufemismo de andar en la calle, perdida con un hombre” (Gaspar de Alba 190). Ellas, lejos de proceder con actitudes solidarias, contribuyen a la construcción del imaginario que las etiqueta como responsables de este escenario de violencia.

En ese sentido, habría que analizar los diversos discursos de las mujeres para distinguir y problematizar sus otredades, entendiendo que, al menos en el entorno fronterizo mexicano-estadounidense, se distinguen múltiples puntos de vista de sujetos femeninos, incluyendo aquellos que para evadir la realidad del maltrato y la marginación se acomodan del lado del poder ejercido por la violencia. Igualmente, las claves de sentido sobre el sujeto masculino dadas en el relato sugieren focalizar la atención sobre la configuración de las identidades de los hombres, con el objetivo de avanzar en una interpretación de sus experiencias y prácticas de ilegalidad y violencia contra las mujeres.¹⁰

Por otra parte, la problemática de la conformación de la identidad de las mujeres desde la percepción de sí mismas en este ámbito de opresión y de violencia radica en la complejidad de los patrones de conducta arraigados en la tradición cultural y asumidos inconscientemente como consecuencia del temor. Las conductas adquiridas bajo este código de valores refuerzan la subordinación y la vulnerabilidad de los sujetos femeninos. Por apego a sus creencias, las mujeres siguen la línea que las conduce al peligro, o bien, no

alcanzan a visualizar otras opciones fuera de este camino de violencia. Entre los elementos culturales que inciden en las identidades se halla, por un lado, la herencia familiar y religiosa de tendencia patriarcal y, por otro, la publicidad que redunde en deseos y prácticas de consumo. Sus principios influyen en aspectos como la idea del amor romántico, la imagen de mujer ideal, la aceptación de la debilidad frente a la figura masculina, el rechazo a la homosexualidad, los prejuicios que dictan la forma correcta de vestir de las mujeres, así como el desconocimiento del cuerpo por parte de ellas mismas, dicho en otras palabras, la ausencia de una conciencia de empoderamiento de éste y, por lo tanto, de sí mismas.

Las decisiones de Ivón, tomadas lejos de la instancia familiar mexicana, contradicen los valores cimentados en el orden patriarcal. En palabras de la madre: “Es una vergüenza. Eso es todo lo que haces. Me avergüenzas frente a toda la familia. No es suficiente con que te hayas ido a la universidad y regresado hecha una marimacha con ese título de Estudios de la Mujer, o que tu padre haya vuelto a beber por tu culpa” (70). La familia reprueba la homosexualidad y la adopción. Tanto la madre como la gente que encuentra en la calle juzgan su manera de vestir, sus pantalones y camisas holgadas, y se incomodan ante su comportamiento cuando, en vez de quedarse callada, reacciona contra la falta de respeto de los hombres en Ciudad Juárez. La posición de la protagonista, mexicoamericana, investigadora que se mueve entre dos fronteras y *queer*, es una condición de “anormalidad” por la que se define “ser abyecto” (Butler 19), excluida socialmente. Pero es esta violencia que la implica o constituye, la que le permite transgredir los límites de la opresión familiar y, así mismo, encarar el escenario de horror, a su vez abyecto, “zona invivable” (20) donde presencia la atrocidad contra los cuerpos.

En cambio, las mujeres más jóvenes en la frontera mexicana, principalmente en el entorno de las maquiladoras, carecen de esta actitud y sentido de alerta. Aceptan y permanecen bajo las condiciones laborales abusivas y se sienten atraídas por los espacios de entretenimiento que la mayoría frecuente, pues lo consideran normal y positivo. Estos accesos son vistos como una oportunidad, antes que como un peligro. En principio, les parece conveniente, pese a todo, ingresar a la fábrica, acudir a lugares nocturnos para divertirse, ignorando los riesgos; en su ingenuidad suelen ser engañadas por hombres desconocidos que les prometen lo que desean, motivadas por la necesidad y la ilusión de trabajar, estudiar en la universidad y encontrar a la pareja ideal, tentaciones siempre unidas al propósito de tener dinero y ascender a la clase social en la que puedan disfrutar lo que exhibe la publicidad del primer mundo. A lo largo de la novela, aparecen guiños sobre la fantasía de las mujeres que habitan en medio de una opulencia contrastante con la pobreza a su alrededor, o bien, la ilusión de quienes aspiran a este modo de vida. Ámbar, la hija de la periodista que cubre los reportajes sobre las mujeres desaparecidas, reclama el abandono en medio de la riqueza, pues “antes de convertirse en una celebridad, su mamá la llevaba a la escuela todos los días. Los sábados eran el día de la belleza y pasaban toda la mañana en el salón de belleza del Club Campestre arreglándose el cabello y las uñas” (Gaspar de Alba 324). Mientras tanto, Mireya, una adolescente recién contratada en la maquiladora, experimenta las sensaciones de la ciudad que está conociendo. Visualiza su cumpleaños número quince: “ese día ella y algunos amigos irán a El Paso de compras al centro comercial Cielo Vista. Una de ellas sabe cuál autobús tomar porque trabaja ahí los domingos, limpia la casa de una señora mayor” (155). En la discoteca un “gringo”, con el

que baila y conversa, la deslumbra por su apariencia de actor de telenovela. Para engañarla y obligarla después a filmar pornografía, éste le propone llevarla a comprar cosméticos de buena calidad: “—Tú necesitas buenos *makeup* para que te veas más bonita” (155). Ella acepta, pues sueña con ser como las mujeres que ve en la televisión y en el cine, ahora “todo lo que tiene es un tubo viejo de rímel con más saliva que pintura y que se le corre con el calor de la fábrica” (155). Tal como ocurre dentro del “capitalismo *gore*”, “los marginados también quieren (deben) ser consumidores, ya que buscan una forma de socialización/competición a través del consumo” (“En el borde” 269).

A partir de estas claves, sobresalen las diferencias de códigos de valores y actitudes frente a la violencia entre las mujeres de Ciudad Juárez y las de El Paso: las mexicanas y mexicoamericanas en Estados Unidos son caracterizadas como transgresoras, independientes y completamente conscientes de su libertad y sus derechos, por lo tanto, reaccionarias. En contraste, se personifica a las mujeres, principalmente migrantes y empleadas de las maquiladoras en Ciudad Juárez, como sujetos femeninos oprimidos, atadas a la tradición patriarcal, subyugadas por el miedo a la agresión y poco reflexivas acerca de sus cuerpos.

Ivón, desde su capacidad de cruce entre ambos espacios, territorial y cultural, observa y pronuncia el letargo de las mujeres de Ciudad Juárez (y las de origen mexicano en El Paso), desprovistas de su corporalidad y de una conciencia de la misma que las lleve a actuar en contra de la fuerza que las domina. Esta focalización, siguiendo el pensamiento de la académica Beatriz Preciado, estaría proponiendo reapropiarse de las técnicas performativas de la violencia, revertir el miedo que se imprime en la mujer desde su nacimiento, deconstruir y “desnaturalizar el concepto de debilidad de su cuerpo, así como de otros” (ctd. en Medeak 78). En efecto, la descripción de la violencia en esta novela no es el espectáculo del cuerpo arrojado en el desierto, sino una escritura en busca de reterritorialización. Después de que el espacio y el cuerpo es invadido por esta violencia que ha construido escenarios e identidades de miedo, la protagonista se niega a mostrar debilidad, representa una voz de resistencia, capaz de defenderse y de responder con su propia violencia (gestionada) para tomar el lugar que también le pertenece. Emite un discurso de cuestionamientos y enunciados críticos que intentan promover la reflexión y un cambio de valores. Si el cuerpo femenino reducido a objeto y mercancía, tal como apunta Morini, ha sido ocupado y regulado por la economía y la política capitalistas, corresponde a las mujeres imponer su propia fuerza y hacer frente a esta violencia, desarrollar una conciencia y una escritura descolonizadora, efectiva para recuperar el espacio de su cuerpo y sobre él establecer sus propios límites.

En su propuesta para contrarrestar los perjuicios del capitalismo, Valencia señala la necesidad de una “desjerarquización de la masculinidad” que deconstruya la identidad del sujeto masculino, desinscriba las dicotomías de género y elimine la violencia (*Capitalismo gore* 181). Sin embargo, desde el análisis de la novela, observando los fundamentos de construcción identitaria de las mujeres, parte de la transformación recae sobre las mujeres, a quienes corresponde revertir el silencio, revisar sus prácticas cotidianas en medio del panorama capitalista e hiperconsumista que aceptan y al cual se someten. Así mismo, se insta a que ejerzan un discurso de empoderamiento y acción política.

Sangre en el desierto establece una visión bifronteriza de los espacios femeninos en la frontera sobre Ciudad Juárez y El Paso. La representación de prácticas de mujeres mexicanas

en ambos lados, México y Estados Unidos, rompe con el enfoque literario unilateral y permite reconocer diversos aspectos para una interpretación más justa de las subjetividades femeninas sobre este espacio de múltiples cruces y experiencias.

Según este análisis, la violencia desprendida del capitalismo *gore*, conforme al planteamiento de Valencia, ejerce control sobre los cuerpos de las mujeres desde el ámbito laboral y sexual. La fuerza y el temor que suscitan tienen efectos visibles en la construcción cultural y en la definición de sus identidades. Se observa que, si bien la imposición exacerbada del orden patriarcal produce la mayoría de las agresiones contra las mujeres, la violencia proviene además de la sociedad marginada, como una estrategia para obtener los productos y formas de vida del primer mundo, en el cual habitan como máquinas de producción y al mismo tiempo excluidas de la riqueza que generan.

Por otra parte, el personaje principal de la novela se aproxima al relato de las mujeres maltratadas y asesinadas en Ciudad Juárez desde su subjetividad *queer* y desde el dolor de su propio cuerpo, tal como exige Cristina Rivera Garza cuando declara la urgencia de “condolerse”, de escribir desde el cuerpo y leer desde el cuerpo que sufre la violencia. En medio de esta experiencia sensorial, la autora sitúa su escritura en el cuerpo dolorido de las mujeres para recobrar su significación en una figura íntegra y tangible.

Así pues, a diferencia de otros discursos, como los políticos y periodísticos, cuyo efecto es la emoción transitoria que provoca el espectáculo del horror, el texto literario posibilita la expresión de las mujeres y pone en descubierto la materialidad de sus cuerpos reducidos o anulados por la violencia para, en este caso, sí producir conciencias que reaccionen contra su olvido. Francine Masiello señala que la narración de la catástrofe se enuncia desde el cuerpo, pero también se lee desde el mismo, específicamente desde “el shock profundo que toca las entrañas” (505). En este ejercicio de reconocimiento sensorial, el propósito de las mujeres en ambos lados de la frontera, fundamentalmente de aquellas afectadas en el entorno de las maquiladoras, debe enfocarse en recuperar el lenguaje y la posibilidad de configurar una identidad femenina en la que, partiendo de su subjetividad, conciencia de ubicación geográfica, empoderamiento corporal, sexual, social y cultural, puedan redefinirse en forma individualizada, transfronteriza, diferente y múltiple, y, en ese sentido, logren afrontar y revertir la violencia, así como los imaginarios que ésta les construye.

Notas

¹ Este artículo se realiza en el marco del proyecto de investigación postdoctoral No. 3150075: “El sujeto femenino en las literaturas de las fronteras México-Estados Unidos. Una perspectiva bifronteriza”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, con patrocinio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

²El “femicidio”, explica Badilla, “es la muerte de una mujer de cualquier edad, expresión extrema de la violencia contra las mujeres basada en el poder, control, objetivización y dominio de los hombres sobre las mujeres; usualmente resultados de una violencia reiterada, diversa y sistemática, cuyo acto se realiza por uno o varios hombres, generalmente con crueldad, ensañamiento y odio, en el marco de la ausencia de una política pública y eficaz”. En el caso del “feminicidio” la definición es la misma, agregando la inexistencia de un Estado de derecho o la impunidad como elemento constitutivo (Badilla 2008)

³ La formulación de la identidad del sujeto femenino parte de su concepción como “proceso”, es decir, en la síntesis de Rosi Braidotti, como “una interfaz, un umbral, un campo de intersección de fuerzas materiales y simbólicas; es una superficie de inscripción para múltiples códigos (la raza, el sexo, la clase, la edad, etc.): una construcción cultural que capitaliza energías de naturaleza heterogénea, discontinua e inconsciente” (Metamorfosis 41).

⁴ Margarita-Sayak Valencia, en *Capitalismo gore* (2010) y Cristina Rivera Garza, en *Los muertos indóciles* (2013), realizan una lectura del ensayo “Necropolitics” (2003) de Achille Mbembe, quien plantea esta transición del concepto de “biopolítica”, acuñado por Michel Foucault, hacia el término de “necropolítica”, más acorde con los fenómenos contemporáneos donde la violencia es el motor del poder.

⁵ Autores como Antonio Cárdenas Contreras y Manuel de Jesús Hernández-G enfatizan la tendencia de los críticos mexicanos y chicanos a realizar estudios unilaterales (Hernández 32). Por ello proponen pasar “de la crítica *borderlands* a la crítica *biborderlands*” (Cárdenas 56), puesto que “raro es el crítico literario que relaciona e interrelaciona de manera extensa y profunda las dos producciones fronterizas” (Hernández 55).

⁶ Aunque no se desarrolla aquí, interesa señalar que esta obra podría leerse en clave de novela policial, analizando distintas significaciones del texto a partir de perspectivas de género, puesto que la protagonista, transgresora en diversos sentidos, se sitúa en la posición de investigadora, se involucra, inusualmente, como sujeto activo en la búsqueda de los responsables de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, desafía al sistema patriarcal y al poder que encabeza la misma violencia que pretende desentrañar mediante un discurso de empoderamiento.

⁷ En su libro *Nunca fue tan hermosa la basura*, José Luis Pardo señala que la basura, citando a Marx, es “síntoma de riqueza”, pero ésta ha de tener un lugar lejos del centro. La basura es “aquello que hay que trasladar a otro sitio [...] con la esperanza de que allí pueda desaparecer, reactivarse o extinguirse” (165).

⁸ Cursivas de la autora.

⁹ “Ese Estado que rescinde su relación con el cuidado del cuerpo de sus constituyentes. [...] El Estado sin entrañas produjo así el cuerpo desentrañado: esos pedazos de torsos, esas piernas y esos pies, ese interior que se vuelve exterior, colgando” (*Dolerse* 11–12).

¹⁰ Surge la inquietud de repensar la perspectiva desde la cual se aborda la violencia contra las mujeres. Por un lado, como se dijo, se responsabiliza generalmente de manera sistemática al sector masculino y, por otro, esta violencia se enfoca normalmente en la figura de las mujeres victimizadas (el discurso mediático señala a los feminicidios), cuando podría ser un fenómeno tratado con una inclusión relevante del agente agresor, masculino o femenino. Célia Amorós advierte la “necesidad de resignificar el lenguaje y hablar claramente, según ella, de *terrorismo patriarcal*” (225), término empleado por Michael P. Johnson en 1995, con el fin de que se evite invisibilizar el rostro masculino (225).

Bibliografía

- Amorós, Célia (ed.). *Feminismo y filosofía*. Madrid: Editorial Síntesis, 2000.
- Anzaldúa, Gloria. *Borderlands/ La frontera. The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lut Books, 1987.
- Badilla, Ana Elena. *Femicidio. Más allá de la violación del derecho a la vida*. San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008.
- Braidotti, Rosi. *Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir*. Madrid: Akal, 2005.
- Butler, Judith. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. Trad. Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós Entornos, 2012.
- Cárdenas Contreras, Antonio. *Mar, desierto y ladrillo. Hacia una dialéctica de la liberación de la frontera*. California: Orbis Press, 2008.
- Cavareto, Ana. *Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea*. Barcelona: Anthropos. Universidad Autónoma Metropolitana, 2009.
- Certeau, Michel de. *La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer*. Trad. Alejandro Pescador. México, D.F.: Universidad Iberoamericana, 2000.
- Gaspar de Alba, Alicia. *Sangre en el desierto. Las muertas de Juárez*. Texas: Arte Público Press, 2008.
- Haraway, Donna J. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Trad. Manuel Talens. Valencia: Cátedra, 1991.
- Hernández, Manuel de Jesús. “De la crítica *borderlands* a la crítica *biborderlands*: Un nuevo discurso crítico descentrado y antihegemónico para los estudios literarios y culturales de la frontera México-Estados Unidos” en Silva Rodríguez, Graciela y Hernández-G Manuel de Jesús (ed.). *Chican@s y mexican@s norteñ@s. Bi-borderlands dialogues on literary and cultural production*. México, D.F.: Ediciones Eon/ Arizona State University, 2012. Pág. 30–63.
- Kristeva, Julia. *Poderes de la pervisión*. Trad. Nicolás Rosa y Viviana Ackerman. México, D.F.: Siglo veintiuno editores, 1988.
- Ludmer, Josefina. *El cuerpo del delito. Un manual*. Buenos Aires: Libros Perfil, 1999.

- Klahn, Norma. "Travesías/travesuras: Des/vinculando imaginarios culturales". *Renacerá la palabra. Identidades y diálogo intercultural*. (coord.)Valenzuela Arce, José Manuel. Tijuana: Colegio de la Frontera Norte, 2003. Pág. 111–127.
- Masiello, Francine. "Cuerpo y catástrofe". Ed. Enrique E. Cortez y Gwen Kirkpatrick. *Estar en el presente. Literatura y nación desde el Bicentenario*. USA: Latinoamericana Ediciones, 2012. 493–513
- Mcdowell, Linda. *Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas*. Trad. Pepa. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000.
- Medeak. "Violencia y transfeminismo. Una mirada situada". *Txalaparta. Transfeminismos. Epístemes, fricciones y flujos*. San Isidro: Editorial Txalaparta, 2014.
- Monárrez Fragozo, Julia Estela. *Trama de una injusticia. Femicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*. Tijuana: El Colegio de la Frontera, 2009.
- Morini, Cristina. *Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo*. Madrid: Traficantes de sueños, 2014.
- Pardo, José Luis. *Nunca fue tan hermosa la basura. Artículos y ensayos* Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2010.
- Rich, Adrienne. "Apuntes para una política de la ubicación". Coord. Marina Fe. *Orramente, lectura y escritura feministas*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica-UNAM, 1998. 31–51.
- Rivera Garza, Cristina. *Dolerse. Textos desde un país herido*. México, D.F.: Surplus Ediciones, 2015.
- . *Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación*. México, D.F.: Tusquets, 2013.
- Segato, Rita Laura. *La escritura en el cuerpo. De las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.
- Tabuenca Córdoba, María Socorro. "Apuntes sobre la literatura de la frontera norte: sus escritoras y los espacios para su expresión". Ed. José Manuel Valenzuela Arce. *Renacerá la palabra. Identidades y diálogo intercultural*. Tijuana: El Colegio de la Frontera, 2003. 93–110.
- Valencia Triana, Margarita-Sayak. *Capitalismo Gore*. España: Editorial Melusina, 2010.
- . "En el borde del border me llamo Filo: Capitalismo gore y feminismo". Comp. Clara Eugenia Rojas Blanco. *Discursos fronterizos de la cultura popular*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2010. 251–278.
- Valenzuela Arce, José Manuel. "Introducción". *Por las fronteras del norte. Una aproximación cultural a la frontera México-Estados Unidos*. Ed. José Manuel Valenzuela Arce. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003. 15–30.
- Zavala, Oswaldo. "Líneas imaginarias del poder: Política y mitología en la literatura sobre Ciudad Juárez". Ed. Tatiana Calderón Le Joliff y Edith Mora Ordóñez. *Afpunmapu-Fronteras-Borderlands*. Poética de los confines: Chile México. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2015.